

ANÁLISE COMPARATIVA DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PMMA E RESINA EPÓXI UTILIZANDO SIMULAÇÃO MONTE CARLO

Adrielle Martins Leonardo

*Associação de Combate ao Câncer em
Goiás (ACCG), Brasil*

*Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil*

ORCID: 0009-0003-8623-6478

Gabriel Soares Marchiori de

Carvalho

CEBROM (Oncoclínicas)

*Anápolis, Brasil, Faculdade de Engenharia
Elétrica Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil*

ORCID: 0009-0007-3554-340X

Ana Paula Perini

Instituto de Física

*Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil*

ORCID: 0000-0003-3398-3165

Victor Luiz Ossick

Evangelista

*Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica*

*Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil*

ORCID: 0009-0008-6657-1742

Lucio Pereira Neves

Instituto de Física

*Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica*

*Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil*

ORCID: 0000-0001-9152-7972

Resumo— O presente estudo tem por objetivo analisar dois materiais empregados em simuladores dosimétricos, o polimetilmetacrilato (PMMA) e a resina epóxi. Para a avaliação, foram irradiados com feixe de 70 keV, utilizando simulações Monte Carlo com o código MCNP® 6.3. A geometria simulada consistiu em um cubo de água contendo uma esfera de 5 cm de raio, composta pelos materiais, e irradiada com um campo de 5×5 cm². A análise foi realizada com base nos mapas de energia depositada. Os resultados demonstraram padrões de distribuição de dose semelhantes entre os dois materiais, com regiões centrais de alta deposição energética. O PMMA apresentou uma borda mais definida e um núcleo levemente mais quadrado, enquanto a resina epóxi exibiu contornos mais suavizados e distribuição isotrópica. Portanto, conclui-se que, a resina epóxi apresenta comportamento dosimétrico comparável ao PMMA, sendo uma alternativa viável para uso em objetos simuladores.

Palavras chave— Simulação Monte Carlo, PMMA, resina epóxi, objeto simulador, dosimetria.

I. INTRODUÇÃO

A caracterização da distribuição espacial de energia depositada por radiação ionizante em materiais simuladores de tecido humano é uma etapa essencial no desenvolvimento e validação de técnicas dosimétricas aplicadas à radioterapia e diagnóstico por imagem. Um objeto simulador, desempenha papel central na calibração de equipamentos, no controle da qualidade dos tratamentos e no ensino prático da física médica. Para garantir precisão, é preferível que estes materiais apresentem propriedades físico-químicas próximas

do tecido humano, especialmente no que se refere à densidade, número atômico efetivo e coeficiente de atenuação linear [1].

O polimetilmetacrilato (PMMA) é um padrão amplamente utilizado em aplicações dosimétricas, onde se destaca por possuir um arranjo homogêneo, estabilidade físico-química, translucidez e robustez científica bem documentada quanto a sua interação com a radiação ionizante. Entretanto, seu alto valor comercial, moldagens complexas e a dificuldade de acesso em algumas regiões despertam a busca e investigação por materiais alternativos que sejam mais baratos, acessíveis e permitam customização [2].

A resina epóxi vem se destacando como um candidato promissor nesse contexto, exibindo vantagens como baixo custo, ampla disponibilidade comercial, facilidade de manipulação e capacidade de adaptação de suas propriedades mediante aditivos, corantes ou cargas minerais [3]. Contudo, para considerá-la clinicamente viável, é necessário avaliar sua equivalência radiológica em relação ao PMMA. Cada teste deve ser para a faixa de energias em que o material será empregado.

Em faixas de energia baixa, como as empregadas em radiodiagnóstico, como 70 keV, o mecanismo de interação predominante entre a radiação ionizante e a matéria é o efeito fotoelétrico [4], especialmente em materiais com número atômico efetivo moderado.

Estudos demonstram que pequenas variações na densidade e no número atômico efetivo de materiais podem levar a diferenças mensuráveis na distribuição da dose absorvida [5]. Nesse cenário, métodos baseados em Simulação Monte Carlo, como o código MCNP® [6],

destacam-se por sua precisão na modelagem da interação da radiação com a matéria, permitindo avaliar isoladamente o comportamento de diferentes materiais sob condições idênticas de irradiação [7].

Deste modo, o presente estudo tem por objetivo caracterizar, por meio de simulações computacionais, a distribuição de energia depositada pela radiação em esferas compostas por PMMA e por resina epóxi, e validar o uso da resina como substituto dosimétrico ao PMMA em radiodiagnóstico.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do estudo, foi empregado um código de simulação computacional para o cálculo do transporte de radiação na matéria. Utilizou-se o código MCNP 6.3 [6] para quantificar a energia depositada pela radiação. O software Blender foi utilizado para fornecer de maneira visual as modelagens tridimensionais e renderizadas de estruturas a serem estudadas.

Foi construído virtualmente uma geometria composta por um cubo de água de $20 \times 20 \times 20 \text{ cm}^3$ discretizado com 2.000 cortes nos eixos X e Z. No centro do cubo posicionou-se uma esfera com raio de 5 cm composta por polimetilmetacrilato (PMMA), de densidade $1,19 \text{ g/cm}^3$ e, em um comparativo secundário, aplicaram-se os mesmos parâmetros, mudando apenas a composição química da esfera pela da resina epóxi [8].

Sendo assim, a resina empregada no estudo é composta de um éter diglicídico de bisfenol A (DGEBA) que possui um diluente reativo alifático de cadeia longa. A literatura mostra uma densidade aproximada de amostras de DGEBA como sendo $1,12 \text{ g/cm}^3$. Esses dados foram implementados no MCNP 6.3 para que a análise seja mais fidedigna [9,10].

A fonte de radiação foi modelada por um espectro de energia de 70 keV em um campo com dimensões $5 \times 5 \text{ cm}^2$, centrado no eixo central da esfera. A altura do campo irradiado foi de 11 cm, posicionando 1 cm fora do cubo de água.

Para garantir baixa incerteza estatística foram simuladas 10^7 partículas e a energia depositada foi expressa em MeV/partícula-fonte. Deste modo, optou-se por selecionar o corte axial central de ambas as esferas (PMMA e Resina epóxi) para melhor visualização da distribuição de dose ao longo do plano.

III. RESULTADOS

A energia depositada ($\text{MeV/cm}^2/\text{partícula-fonte}$) nos cortes axiais, no eixo central das esferas simuladas, aponta um comportamento similar entre os dois materiais estudados:

PMMA e a resina epóxi. Essa abordagem é amplamente utilizada em simulações de Monte Carlo para estimar se os meios simuladores estão correspondendo ao esperado.

Notadamente, as distribuições apresentam um padrão concêntrico, indicando regiões centrais de maior absorção de dose (representadas na coloração vermelha, próximas ao limite de $5 \times 10^{-5} \text{ MeV/cm}^2/\text{partícula-fonte}$), subseqüentes a gradientes circulares que decrescem a medida em que chegam nas bordas do campo (em tons de laranja, amarelo, verde e azul). Geometricamente, o padrão de atenuação no raio das esferas, configuram uma simetria homogênea em ambas as situações, determinando um comportamento físico coerente com a interação da radiação com os objetos de densidades aproximadas.

Entretanto, por mais que existem semelhanças visuais, nota-se uma distinção mínima no contorno da região de maior intensidade de energia (local na qual ocorreu maior deposição de dose). A esfera de PMMA (Figura 1) evidencia em sua região nuclear bordas tenuemente mais quadradas, com transição de dose menos distinta nas bordas, o que pode sugerir maior capacidade de atenuação ou maior densidade efetiva. Quando comparada à resina epóxi (Figura 2), pode-se perceber, que ela apresenta contornos centrais suaves e isotrópicos, com um espalhamento mais homogêneo na periferia da distribuição de dose.

Contudo, observa-se que, as mínimas variações não representam discrepâncias significativas na resposta do simulador frente à interação com radiação na faixa de 70 keV. Ambos os materiais mantiveram níveis similares de energia depositada máxima e apresentaram um perfil de distribuição radial com padrões equivalentes, sugerindo que a resina epóxi pode ser tida como viável para ser utilizada como um material simulador, especificamente em contextos onde o uso do PMMA não seja possível por razões econômicas, práticas, ou até mesmo de modelagem.

Figura 1 – Mapa de dose axial para PMMA ($\text{MeV/cm}^2/\text{partícula-fonte}$).

Figura 2 – Mapa de dose axial para resina epóxi (MeV/cm²/partícula-fonte).

IV. DISCUSSÃO

A análise comparativa entre PMMA e resina epóxi, com base nos mapas de energia depositada obtidos por Simulação Monte Carlo, demonstrou que os dois materiais apresentam comportamento dosimétrico semelhante sob condições de irradiação com fótons de 70 keV.

As distribuições espaciais de dose revelaram padrões concêntricos com máxima deposição no centro das esferas simuladas, seguida de um gradiente de atenuação radial. Embora o PMMA tenha apresentado um contorno de dose mais definido, e a resina epóxi, uma transição mais suavizada, essas diferenças foram sutis e não representam variações clinicamente significativas. Essas pequenas discrepâncias podem estar relacionadas a diferenças de densidade e número atômico efetivo entre os materiais [11] ou ainda a limitações na modelagem da geometria no software Blender.

A resina epóxi demonstrou resposta dosimétrica compatível com a do PMMA, reforçando sua viabilidade como material substituto. Seu baixo custo, facilidade de moldagem e disponibilidade comercial a tornam especialmente atrativa em contextos onde o uso do PMMA é limitado por questões econômicas ou logísticas. Trabalhos prévios já destacaram o potencial do epóxi para construção de fantasmas personalizados, especialmente quando combinada a aditivos capazes de ajustar propriedades físico-radiológicas [11].

Outro ponto importante é a capacidade da simulação Monte Carlo de isolar variáveis e permitir uma análise precisa da influência do material na distribuição de dose. Como todos os demais parâmetros foram mantidos constantes, as diferenças observadas podem ser atribuídas exclusivamente à composição dos materiais, o que reforça a confiabilidade dos resultados obtidos.

Apesar da robustez do modelo computacional, é recomendável a validação experimental futura com métodos diretos, como filmes radiocrômicos ou câmaras de ionização. Além disso, a ampliação do estudo para faixas de energia maiores, geometrias mais complexas e volumes heterogêneos pode enriquecer a compreensão sobre a aplicabilidade da resina epóxi como meio simulador em radioterapia.

V. CONCLUSÃO

A correlação entre o PMMA e a resina epóxi por intermédio da simulação Monte Carlo, demonstrou comportamento dosimétrico semelhante. Em relação a energia depositada no meio material nota-se uniformidade visual e quantitativa da dose, apresentando discrepâncias mínimas entre as análises comparativas, e que ao mesmo tempo não configuram fator preocupante em relação a análise dosimétrica.

Considerando os dados, nota-se que a resina epóxi pode ser vinculada como uma alternativa economicamente acessível e tecnicamente segura para a utilização da composição de objetos simuladores personalizados e estruturas auxiliares de calibração em radioterapia, com isso, o presente estudo representa um passo inicial importante na validação dessa substituição, e novos estudos práticos são recomendados para reforçar os dados aqui apresentados.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram não possuir conflitos de interesse.

REFERÊNCIAS

1. Okuno, E. (2018). Física das radiações: aplicações à radioterapia (2ª ed.). São Paulo, SP: Editora Livraria da Física.
2. Khan, F. M.; GIBBONS, J. P. The Physics of Radiation Therapy. 5. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
3. Lopes, P. M. F., Araújo, F. O., Oliveira, M. L. D., et al (2022). Caracterização da resina epóxi como substituto tecidual em simulações Monte Carlo. Revista Brasileira de Física Médica, 16(1), 105–110.4 Johns, H. E., & Cunningham, J. R. (1983). The physics of radiology (4th ed.). Charles C. Thomas Publisher.
4. Jankuhn, S., Andreo, P., & Benmakhlof, H. (2018). Monte Carlo simulations for radiotherapy dosimetry. Physics in Medicine and Biology, 63(13), R1–R25.

5. Rogers, D. W. O. (2006). Fifty years of Monte Carlo simulations for medical physics. *Physics in Medicine and Biology*, 51(13), R287–R301.7
6. Kulesza, J. A., Adams, T. R., Armstrong, J. C., *et al.* (2022). *MCNP® code version 6.3.0 theory & user manual* (Rev. 1, LA-UR-22-30006). Los Alamos National Laboratory.
7. ICRU (1989). Tissue Substitutes in Radiation Dosimetry and Measurement. ICRU Report 44, International Commission on Radiation Units and Measurements.
8. Khalina, M., Ahmad, F., & Zaman, H. M. D. K. (2019). The effect of reactive diluent on mechanical properties and microstructure of epoxy resins. *Polymer Bulletin*, 76(6), 3171–3186.
9. Attix, F. H. (2004). *Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry*. Wiley-VCH.
10. Kramer, R., Khoury, H. J., Vieira, J. W., *et al.* (2006). Development of anthropomorphic phantoms and their applications in radiology and radiotherapy dosimetry. *Radiation Protection Dosimetry*, 120, 15–23.
11. Cerqueira, R. A. D., Conceição, B. M., Teixeira, C. H. C., *et al.* (2010). Construção de um objeto simulador antropomórfico de tórax para medidas de controle da qualidade da imagem em radiodiagnóstico. *Revista Brasileira de Física Médica*, 4(3), 39–42.

Preencha com as informações do autor:

Autor: Adrielle Martins Leonardo

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia

Endereço: Rua 254, 49 – Leste Universitário

Cidade: Goiânia

País: Brasil

E-mail: adrielle.leonardo@ufu.br